

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISH

Mo'ydinova Gulnozaxon Qahramon qizi

Farg'ona politexnika instituti tayanch doktoranti

e-mail: gulnozaxonmuydinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657887>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 15th June 2022

KEY WORDS

Innovatsion boshqaruv, xodimlar salohiyati, motivatsiya, kadrlar siyosati, raqobatbardoshlik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonalar xodimlari mehnatining samaradorligini ta'minlash maqsadida xodimlarni boshqarish modellari va ularni amaliyotga tadbiq etish zarurati o'rganilgan.

Har qanday tashkilotning rivojlanishida inson omilining roli ortib borayotgan bir sharoitda, zamonaviy xodimlarni boshqarish tizimlarining asosiy vazifalaridan biri xodimlarning turli xil qobiliyatlarini rivojlantirish bo'lib hisoblanadi. Bu yerda esa asosiy maqsad yuqori darajadagi ish faoliyatini ta'minlash va tashkilotlarning raqobatbardoshligi hamda rentabelligini oshirishdirdir. Shu munosabat bilan boshqaruv qarorlarini qabul qilishda innovatsion yondashuvlarni, shuningdek, tashkilot xodimlarini boshqarishning yangi va samarali usullarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi.

Korxonaning samarali faoliyati doimiy ravishda xodimlar salohiyatidan ya'ni xodimlarning bilim, malaka darajasi va motivatsiyasion intilishidan foydalanish va rivojlantirish bilan bog'liq.

Korxonalar xodimlarini boshqarish - bu korxonalar, tashkilot ichidagi boshqaruv xodimlarining maqsadli faoliyati,

shuningdek, kadrlar siyosati kontseptsiyasi va strategiyalarini, kadrlar siyosati tamoyillari va usullarini ishlab chiqishni o'z ichiga olgan inson resurslarini boshqarish tizimi bo'linmalari mutaxassislarining faoliyati. Boshqaruv, shuningdek, inson resurslarini boshqarishning butun tizimining samaradorligini baholash hamdir.

Bugungi kunga kelib, xodimlarni boshqarishning quyidagi modellarini ajratib ko'rsatish mumkin:

1-jadval

Xodimlarni samarali boshqarish modellari

Natijalar bo'yicha xodimlarni boshqarish	Motivatsiya yordamida boshqarish
Kadrlar delegatsiyasini tuzish orqali boshqaruv	Daxldorlik asosida boshqaruv
Tadbirkorlik faoliyati asosida boshqarish	

Natijalar bo'yicha xodimlarni boshqarish Motivatsiya yordamida boshqarish

Kadrlar delegatsiyasini tuzish orqali boshqaruv Daxldorlik asosida boshqaruv

Tadbirkorlik faoliyati asosida boshqarish

1. Natijalar bo'yicha xodimlarni boshqarish. Bu jarayon xodimning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish istagini bildiradi. Asosiy e'tibor qulay muhit yaratish va xodimni rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, bu birgalikda ishni yanada samaraliroq qiladi. Bu jarayon quyidagi elementlarga asoslanadi: rejalashtirish, xodimlarni boshqarish, baholash va keyingi rejalashtirish.

2. Motivatsiya yordamida boshqarish. Bunday holda, tizim xodimlarning ehtiyojlarini qondirish asosida, shuningdek, xodim va kompaniya manfaatlarini taqqoslash asosida quriladi. Ushbu yondashuvning kuchli tomonlari - amalga oshirilgan ijtimoiy dasturlar va jamoadagi qulay muhit.

3. Kadrlar delegatsiyasini tuzish orqali boshqaruv. Menejer xodimlar qaror qabul qilishlari mumkin bo'lgan muayyan chegaralarni belgilaydi. Ushbu chegaralar mavjudligiga qaramay, xodimlar faolroq, ijodiy, mas'uliyatli va samaraliroq ishlaydi. Ushbu boshqaruv modeli vazifalarning aniqligi, xodim harakat qilishi mumkin bo'lgan aniq belgilangan doira va natija uchun javobgarlikni chegaralash bilan tavsiflanishi mumkin.

4. Daxldorlik asosida boshqaruv. Ushbu modelda tizim shunday qurilganki, xodim tashkilot ishlarida maksimal darajada ishtirok etadi, buning natijasida u ishdan qoniqish hosil qiladi va

buning natijasida o'ziga yuklangan vazifalarni yanada sifatli bajaradi.

5. Tadbirkorlik faoliyati asosida boshqarish. Ushbu model tashkilot ichida shunday muhitni yaratishni o'z ichiga oladiki, unda xodimlar o'rtasida tadbirkorlik faolligi darajasi oshadi. Ya'ni, barcha xodimlar tadbirkor va ijodkorlar guruhi sifatida taqdim etiladi. Bunda innovatsion ishlanmalar va kashfiyotlarga qo'llab quvvatlanishiga zamin yaratib beriladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, xodimlarni boshqarish modellarining ko'rsatilgan ro'yxati asosida faqat bitta modeldan foydalanishni nazarda tutmaydi. Menejer eng yuqori natijalarga erishish uchun belgilangan modellarni tuzishi, belgilangan modellarni to'ldirishi yoki tashkilot faoliyatining turli davrlarida yoki hatto korxonaning turli bo'limlari uchun turli modellardan foydalanishi mumkin. Xodimlarni boshqarishning ma'lum bir modelini tanlash va qo'llash bevosita uning yordami bilan hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalarga bog'liq.

Xodimlarni boshqarishning yangi, yanada samarali usullarini yaratish va joriy etish har qanday tashkilotning kelajakdagi muvaffaqiyatining asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

Innovatsion boshqaruv jarayonining asosiy ob'ekti xodimlar bo'lganligi sababli, zamonaviy tashkilotni boshqaruv jarayonida asosiy e'tibor xodimlar faoliyati, ularning o'zaro munosabatlari, manfaatlarini, maqsadga intilish yo'llari muhim o'rin egallaydi.

Xodimlarni samarali boshqarish nafaqat mehnat faoliyati samaradorligini ta'minlaydigan o'zaro bog'liq iqtisodiy, tashkiliy va ijtimoiy-psixologik usullar majmuasi, balki korxonada xodimlarning

salohiyatini rivojlantirish va ochish uchun
innovatsion texnologiyalarni joriy etishdir.

References:

1. Атаниязов Ж.Х., Жалилов Т. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономики // Халқаро молия ва ҳисоб. Т.: 2019. № 2. - Б. 1-9.
Ashurov, M. S., & Mo'ydinova, G. Q. Conflict management in the labor collectives of Uzbekistan enterprises. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (91), 2020. 485-492.
Муйдинова Г.К. "Совершенствование механизмов управления персоналом на предприятиях." Наука Сегодня: Факты, Тенденции, Прогнозы. 2022.